

PODSHO ROSSIIYASI TOMONIDAN BUXORONING EGALLANISHI

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645598>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Podsho Rossiyasi tomonidan Buxoro xonligining egallanishi va Podsho Rossiyasining protektoratiga aylantirilishi haqida fikr va mulohaza yuritilgan.

Kalit so'z: Podsho Rossiyasi, Buxoro amirligi, Imperiya, savdo aloqalari, amir, protektorat,

Agar O'zbekistonning uzoq o'tmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdan o'lkalardan bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Buxoro shahri esa ana shunday obod o'lkaning markazlaridan bo'lgan. XIX asrda esa bu diyorni Podsho hukumati o'z protektoratiga aylantiradi

Rossiya imperiyasi 1866 yilning yanvarida Xivaga qarshi urush qildi va mag'lubiyatga uchradi. Natijada Chernyayev Sankt -Peterburgga choqirib olinadi. O'rniga D.Romanske tayinlandi u Seber va Orenburgdan yordam olib Buxoro xonligiga qarshi urush boshladi 1866 yilda may oyida Erjarda bo'lgan jangda amir Muzaffar qo'shinlari yengildi.

Rossiya va Buxoro amirligi o'rtasida savdo aloqalari XIX asr o'rtalariga kelib bir oz jonlandi. Shu davrda inglizlar ham Markaziy Osiyo davlatlariga, jumladan, Buxoro amirligi bozorlariga kirishni maqsad qilgan edi. Buxoro amirligi Rossiya uchun ham, inglizlar uchun muhim strategik hudud edi. Rossiya Buxoro amirligini imperiya tarkibiga qo'shib olish orqali o'z janubiy chegaralarida xavfsizlikni ta'minlash va shu orqali Hindistonga yaqinlashish istagida edi.

Britaniya esa Buxoroda iloji boricha o'z pozitsiyalarini mustahkamlab, Buxoro bilan muhim bo'lgan ruslarga qarshi ittifoq tuzish maqsadida edi. Buning uchun hatto bir necha marta elchilar, josuslar yuboriladi. Buxoroga inglizlarning e'tibori Rossiya tomonidan Sirdaryo bo'ylarining egallanishi ortidan kuchaydi. Hatto yevropaliklar ruslar tomonidan egallangan hududlarning Turkiston deya nomlanishidan norozi ham bo'ldi. Sababi, Turkiston butun Markaziy Osiyo hududlariga nisbatan ham ishlatiladigan nom edi.

Iyun oyi boshida Buxoro amirining 30 mingga yaqin kishilik qo'shini Zirabuloq tepaligida joylashib oldi. Ularga qarshi ikki minglik rus piyoda va otliq askarlari kurash olib bordi. Jang 2-iyun kuni erta tongda boshlandi. Buxorolik piyoda askarlar tepalik etagida, to'plar esa tepalik ustida joylashgan edi. Birinchi zarbani ruslar berdi. Rus piyodalari hujumga o'tarkan, ortidan snaryadlar yog'dirildi, natijada, buxoroliklar katta yo'qotishlarga uchradi. Rus artilleriyasi hujumiga bardosh bera olmagan buxoroliklar chekina boshladi. Ularning ortidan kazak birliklari yetib borib qilichdan o'tkaza boshladi. Ammo buxoroliklar yana o'zlarini tiklab oldi va qarshi hujumga o'tdi. Aksiga olib ushbu qarshi hujum tartibsiz ravishda amalga oshirildi. 280 kishilik rus o'taydi o'rab olinganiga qaramasdan, yetib kelgan yordam tufayli ruslar hujumini yana qaytardi. Aynan

shu jangda ishtirok etgan rassom N.N. Karazin jang davomida qilichini sindirib qoʻydi. Keyinchalik, Kaufman uni jangdagi qahramonliklari uchun "Mardlik uchun" Georgiy lentasi bilan taqdirladi.

Rus artilleriyasining tinimsiz oʻq yogʻdirishi natijasida amir qoʻshinlari tormor etildi. Askarlar oʻldi. Amir esa 200 nafar sodiq navkari va bir necha ming kishilik otryadlari bilan Buxoroga chekinishga majbur boʻldi. Bu paytda esa Samarqandda ruslarga qarshi qoʻzgʻolon yuz berdi. Shahrisabz va Kitob begi Bobobek 40 ming kishilik qoʻshin bilan Samarqandni qamal qildi. Bu xabarni eshitgan Kaufman Samarqandni qoʻldan chiqarishni istamadi va Samarqandga qaytishga majbur boʻldi. Samarqand qoʻzgʻoloni bostirildi va jazo sifatida shaharga oʻt qoʻyildi.

Zirabuloqdagi magʻlubiyatdan soʻng amir Muzaffar ruslarning ogʻir shartlar asosidagi sulh shartnomasini imzolashdan boshqa chora topolmadi. 1868-yilning 28-iyun kuni mazkur shartnoma imzolandi. Shartnoma Turkiston general-gubernatori Konstantin fon Kaufman hamda Buxoro elchisi Musabek tomonlaridan imzolandi. Shartnomaga koʻra, Jizzax, Oʻratepa va Xoʻjand shaharlari Rossiya imperiyasi tarkibiga kirgani belgilandi va bundan buyon bu shaharlar Rossiya shaharlari sifatida yuritila boshladi.

Amir 125 ming tilla tanga (500 ming rubl) miqdorida kontributsiya toʻlash majburiyatini oldi. Shuningdek, rossiyalik savdogarlar amirlik hududida erkin savdo qilish huquqini va musulmon savdogarlar bilan bir xil savdo bojlarini toʻlash imkoniyatini qoʻlga kiritdi. Rossiya tovarlariga 2,5 foiz miqdorida boj belgilandi. Rossiya fuqarolarining amirlik hududida erkin harakatlanishlari kafolatlandi. Samarqand va Kattqoʻrgʻon shaharlari Rossiyaga vaqtinchalik berildi. Ammo ushbu shartnoma Aleksandr II tarafidan ratifikatsiya qilinmadi. 1873-yilda Toshkentda Kaufman, Shahrisabzda amir Muzaffariddin tomonidan imzolangan Shahrisabz shartnomasiga muvofiq Buxoro rasman Rossiya protektoratiga aylandi. Amalda esa 1868-yildan Buxoro amirligi Rossiya protektorati boʻlib kelayotgan edi. Shuningdek, shartnomaga muvofiq Samarqand va Kattqoʻrgʻon shaharlari bundan buyon Rossiya imperiyasining "ajralmas" qismi sifatida eʼtirof etildi.

Shunday qilib, bir paytlar Sibir xonlarini tayinlagan Buxoro Rossiya vassaliga aylandi va bu 1917-yilgi fevral inqilobigacha davom etdi. Buxoro yana 1917-yildan boshlab yana uch yil mustaqil davlat sifatida mavjud boʻldi. Keyin esa "Yaxshisi buni keyinroq oʻqiymiz."

Adabiyotlar:

Битва при Зерабулаке. Художник — Н.Н. Каразин.

Источник: <https://pikabu.ru> Средней Азии ,

Капитан Валиханов, Венюков и другие русские путешественники, перевод с русского Джона и Роберта Мичеллов, 1 т. в-8°; Лондон 1865.

Sobirov, J., & Yunusova, N. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O 'ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnalı*, 1(2), 11-14.

